

O'ZBEKISTON SHAROITIDA G'O'ZANI TOMCHILATIB SUG'ORISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI

Z.Qodirov¹, I.Oripov², SH.Avezov³, M.Qurbonov⁴

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7113505>

Ma'lumotlarga ko'ra, 2050-yilga borib dunyo aholisi soni 9 milliard kishidan oshadi. Ularni oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun qo'shimcha ravishda 1 milliard tonna don, 200 million tonnadan oshiq chorva mahsulotlari yetishtirishga talab paydo bo'ladi. Natijada yangi yerlar o'zlashtirilib, dehqonchilik qilinadigan hududlar maydoni keskin ko'payadi. Bu esa shundoq ham dolzarb ahamiyat kasb etib borayotgan suv tanqisligini yanada oshiradi. Xususan, yaqin 15 yil ichida dunyo bo'yicha suv resurslari tanqisligi 40 foizga yetishi mumkin. Shu ma'noda aytish joizki, endilikda suv xo'jaligida mavjud resurslardan oqilona foydalanish, irrigatsiya va melioratsiya tadbirlarini yanada jadallashtirish, tizimga tejamkor texnologiyalarni izchil tatbiq etishni davrning o'zi taqozo qilmoqda.

Shundan kelib chiqqan holda mamlakatimizda bu borada muayyan ishlar amalga oshirilmoqda ya'ni zamonaviy usulda yaratilgan texnologiyalar orqali qishloq va suv xo'jaligini rivojlantirishda foydalanish maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Bunga quydagi qabul qilingan qarorlar misol bo'la oladi: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida ham kiritilgan. Ya'ni iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish ustuvor yo'nalishining 3.3 Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish haqidagi qismida alohida yoritib berilgan [1].

Shu qarorlardan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasida g'o'zachilikni rivojlantirish bo'yicha 2019- yilda amalga oshiriladigan quydagi ustuvor vazifalar qabul qilingan:

Vazirlar Maxkamasining 2018 yil 22 dekabrda 1037 – sonli qaroriga qat'iy amal qilish, bir viloyatda 5 ta va bitta tumanda 2 tadan ortiq nav ekilishiga yo'l qo'ymaslik belgilandi.

Sho'rlangan 419.7 ming gektar maydonlarning meliorativ holatini yaxshilash hamda tuproqda nam zaxirasini yaratish maqsadida 188.9 ming gektarda bir marta, 176.3 ming gektarda ikki marta va 54.6 ming gektarda uch marta sho'r yuvish tadbirlari amalga oshiriladi.

Kimyo korxonalarining quvvatidan kelib chiqib, g'o'zani 1 – oziqlantirish uchun 1- maygacha fizik holda 103 ming 350 tonna, 1 – iyungacha 2 – oziqlantirish

uchun 434 ming 110 tonna hamda 10 – iyulgacha 3 – oziqlantirish uchun 206 ming 720 tonna azotli mineral o'g'itlar zaxirasi yaratiladi.

Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan suv resurslarini boshqarish va xizmat ko'rsatish tizimi takomillashtiriladi. Mavjud suv resurslaridan kelib chiqib, ekin turi bo'yicha suv ta'minotini ishlab chiqish va oxirgi quloqda joylashgan fermer xo'jaligiga mavsum yakuniga qadar suvni to'liq yetkazilishi ta'minlanadi.

Respublikada mavjud 1400 ta paxta terish mashinalarini yig'im – terim to'liq jalb etish choralari ko'riladi.

Hosildorligi past, meliorativ holati yomon bo'lgan 37.5 ming gektar paxta ekin maydonlari qisqartirilib, o'rniga eksportbop oziq – ovqat ekinlari joylashtiriladi. Suv ta'minoti og'ir va hosildorligi nisbatan past bo'lgan maydonlarga “ qo'shqator “ usulida 338.1 ming gektar (33%), 60 sm. Sxemada 480 ming gektar (46%) hamda 76 sm. Sxemada 69.3 ming gektar (7 %) va 90 sm. Sxemada 145.9 ming gektar (14%) chigit ekiladi.

2018 - yilga nisbatan “qo'shqator” usulda chigit ekish 27.3 ming gektarga ko'paytiriladi, o'rtacha hosildorlik gektariga 0.5-1.0 sentnerga oshadi hamda moddiy resurslar va mexanizatsiya xizmatlari samaradorligi 10-15 foizga oshirishga erishiladi.

2019- yilda 64 ta paxta -to'qimachilik ishlab chiqarish klasterlari tomonidan qariyb 520 ming gektar maydonda g'o'zani parvarishlash rejalashtirildi. Shuningdek, paxta -to'qimachilik klasteri usulida paxta xomashyosi yetishtirishni kamida 52 foizga yetkazish belgilandi.

Yangi tashkil etiladigan klasterlar va fermer xo'jaliklari tomonidan 20 ming gektarda suv tejavchi texnologiyalar (tomchilatib sug'orish) joriy qilinadi.

G'o'za maydonlarda hosil to'plash va to'la sifatini oshirish xususiyatiga ega bo'lgan o'simlik o'sishini rostlovchi preparatlardan foydalanish hajmi oshiriladi.

2019- yilda paxta xomashyosining har bir tonna uchun 4 mln so'm yoki o'tgan yilga nisbatan 23 % yuqori kafolatlangan davlat xarid narxi bo'ladi. Imtiyozli kreditlar muddati 14 oydan 17 oygacha uzaytiriladi.

Bugungi kunda zamonaviy sug'orish usullari ichida ajralib turadigan sug'orish usuli bu tomchilab sug'orish usuli bo'lib hisoblanadi. Bu sug'orish usulida suv tuproqqa emas balki o'simlikning ildiz qismiga beriladi bu esa ekinga beriladigan suv sarfini kamayishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga ekinlardan olinadigan hosilni ortishiga xizmat qiladi. Ta'kidlab o'tish joizki, tomchilatib sug'orish texnologiyalarining afzallik jihati faqat suvni tejashda emas. Sug'orishning bunday usuli yerning meliorativ holatini yaxshilash, hosil yuqori bo'lishiga erishishda ham samarador hisoblanadi. Masalan, ekin maydonlarini

tomchilatib sug'organda suv har bir ekinning ma'lum davrdagi ehtiyojiga mos ravishda dala bo'ylab bir tekisda taqsimlanadi. Natijada tuproqning namligi bir xil meyorda ta'minlanadi. o'g'it suv bilan berilganligi bois o'g'itlash uchun texnika ishlatishning zarurati qolmaydi. Shuningdek, bunday usulda berilgan oziq moddalarning ekinga o'zlashtirilish ko'rsatkichi yuqori bo'ladi. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, tomchilatib sug'orilgan bog' va tokzorlarda hosildorlik 40 foizga, paxta va sabzavot paykallarida esa 60 foizgacha ortishi amalda isbotlangan.

Tomchilatib sug'orishning zamonazviy tizimi qo'llashning afzalliklari:

Suvning ko'p miqdorda tejalishi -o'simlikning faqat ildiz qismi ho'llanadi,bug'lanib isrof bo'ladigan suv miqdori kamayadi.Bir gektar go'za uchun suv sarfi tomchilatib sug'orishda 3.5 ming metr 3 ni tashkil etib, 5-5.5 ming m³ni yoki 60-65 foiz suv tejaladi.

Elektr energiya, mehnat sarfi ,yonil'g'i-moylash (YOMM)va moylash va boshqa materiallar tejaladi.Tomchilatib sug'orishda kam suv talab etilishi natijasida nasoslarning ishlashi uchun elektr quvvati yoki dizel yonil'g'isi kam sarflanadi,1 ga go'za maydoniga sug'orish uchun mehnat sarfi 2.5-3 marta sarfi 80-85 litrga tejaladi.

Meniral o'g'itlar 30-40 foiz tajaladi - oddiy sug'orishda 1 gektar g'o'za maydoniga 800 kg azot o'g'iti, 150 kg fosfor, 100 kg kaliy saeflansa, tomchilatib sug'orishda 250-300 kg azot,150 kg fosfor, 50 kg kaliy sarflanadi. Meniral o'g'itlarning o'zlashtirilishi 90-95 foizni, ananaviy sug'orishda esa 30-38 foiz bo'ladi. Sug'orish vaqtida eritilgan o'g'itlar bevosita ildiz zonasiga kirib,ozuqa moddalar tez so'riladi. Bu o'g'it berishning eng samarali usulidir.

Mahsulot hosildorligi va sifati yuqoriligi -tomchilatib sug'orishda hosilning erta pishishi kuzatiladi.Namning o'simliklar tizimiga aniq tushishi va o'g'itlar to'liq o'zlashtirilishi hisobiga ananaviy sug'orishga nisbatan hosildorlik 50-55 foizga yuqori bo'ladi.

Tuproqqa suv singishi turlicha va yuzasi o'ta notekis bo'lgan yer maydonlarini sug'orish imkoniyati yaratiladi,tomchilatib sug'orish tizimi jo'yaklarda joylashadi va tuproqni ko'chirmasdan sug'orish imkonini beradi.

Qator oralarida tuproq butun mavsum mobaynida quruq bo'lib , agrotexnik tadbirlarni bajarishda texnika va odamlar harakatlanishi uchun qulay bo'ladi.

Begona o'tlar miqdori kam bo'ladi, suv o'simlikning ildiz tizimiga yetkazib berilayotgani sababli atrofdagi yerlar sug'orilmaydi'g'o'zani ildizi yaxshi rivojlanadi va ko'plab faol ildiz tukchalari hosil bo'ladi,suv bilan ozuqa moddalarni iste'mol qilish jadalligi oshadi.

Tomchilatib sug'orishning zamonazviy tizimi qo'llashning afzalligi bo'lgani singari kamchiliklari ham bor bularga quydagilar misol bo'ladi:

☐ Qurilish xarajatlari yuqoriligi;

Suv sifatiga yuqori talab qo'yilishi, tozalash zarurligi;

Mikroiqlimni yaxshilamasligi;

Polimer quvurlar tez ishdan chiqishi;

Bosim talab qilishi;

Tomchilab sug'orishni keng tatbiq etish uchun avvalo, yerlarning sho'rlik darajasini pasaytirish va suvning loyqaligini kamaytirish kerakligi va boshqalar.

Yurtimizda fermer xo'jaliklari rahbarlariga zamonaviy sug'orish usullarining afzalliklarini tushuntirish ishlari keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Bu borada davlatimizda ommaviy axbarot vositalari ham uzviy ravishda faoliyat olib bormoqdalar. Respublikamida suv resurslarini tejash va sug'oriladigan maydonlardan yuqori va barqaror hosil olish davlat siyosti darajasida ko'tarilgan. Muxtaram Prezidentimizning 2018 -yil 28 dekabrda Oliy Majlisga murojatnomasidan kelib chiqib fermer xo'jalik rahbarlarini bilim va malakasini oshirish bo'yicha o'quv seminarlarini tashkil etish to'g'risida farmonlari yuzasidan keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirildi [2]. TIQXMMI Buxoro filiali "Suv xo'jaligi va melioratsiya" professor-o'qtuvchilari Respublikamizning Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo va Surxandaryo viloyatlarida bo'lib , soha mutaxassilari bilan birgalikda fermer xo'jaliklari rahbarlariga o'quv seminar treninglar olib borishdi. Bu seminarlardan asosiy maqsad fermer xo'jaliklari rahbarlarining bilimlarini yanada oshirish hamda sug'oriladigan yerlarda zamonaviy resurstejamkor texnologiyalarni qo'llash orqali yer va suv resurslaridan oqilona foydalanishdir.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, sug'oriladigan maydonlarda zamonaviy sug'orish texnologiyalarni qo'llash orqali nafaqat suv resurslari balkim ishchi kuchi, ish unumdorligining oshishi, yerlarning meliorativ holatining yaxshilanishi, olinadigan hosilning sifatining yaxshilanishi va h.k ga erishiladi. Birgina zamonaviy sug'orish texnologiyalardan foydalanish orqali 2022 -yilda 0,8 mlrd.m³ 2030-yilda 1,6 mlrd.m³ tejiladi. Bu esa iqtisodiyotimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 -yil 28 dekabrda Oliy Majlisga murojatnomasi.

1. Isayev S. X., Qodirov Z. Z., Oripov I. O., & Bobirova M. B. (2022). EFFECTS OF RESOURCE-EFFICIENT IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATION OF SUNFLOWERS ON LAND HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 4, 95–100. Retrieved from <https://journalzone.org/index.php/bjgesd/article/view/55>
2. Egamberdiyev, M. S., Oripov, I. U., Hakimov, S., Akmalov, M. G., Gadoyev, A. U., & Asadov, H. B. (2022). Hydrolysis during hydration of anhydrous calcium sulfosilicate. *Eurasian Journal of Engineering and Technology*, 4, 76-81.
3. Egamberdiev, M. S., Oripov, I. U., & Sh, T. S. (2022). Development of a Method for Measuring the Layered Moisture State of Concrete and Various Bases. *Eurasian Journal of Engineering and Technology*, 4, 82-84.
4. Qodirov, Z. Z., Oripov, I. A., Tagiyev, A., Shomurodova, G., & Bobirova, M. (2022). WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN SOYBEAN IRRIGATION, EFFECT OF SOYBEAN ON GROWTH AND DEVELOPMENT. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 3, 79-84.

